

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No7
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 510 sahifa,
1-iyul, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Umarova H. O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori
Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Umarova H. O'. – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G' B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Konvergent tahririyat mas'uliyati: Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonini yoritish tendensiyalari	16
Doniyorov Salim Musurmonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy bilimlarini shakllantirish.....	23
Nazarov Odil Omanqulovich	
"Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"da ijtimoiy-pedagogik hamkorlikning o'rni	27
Abirova Umida Nazarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan nutq nuqsonlarini oldini olish va uning ahamiyati.....	30
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li	
Pedagogik jarayonda axloqiy qarashlarni shakllantirish usul va vositalari	34
Xudoykulova Shaxlo Mamaniyozovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ijodkorligini rivojlantirishda ta'limiy o'yinlarning ahamiyati	38
Salimova Dilmira Farxodovna	
Aholining iqtisodiy axborot savodxonligini oshirishdagi muammo va kamchiliklar	41
Rajabov Asliddin Xolmirzayevich	
Favqulodda vaziyatlar yo'nalishi ta'limida muloqotning ahamiyati.....	44
Boltayev Baxtiyor Yunusovich	
Biologiya ta'limi va raqamli texnologiyalar	48
E. Po'latova	
Boshlang'ich ta'limga tayyorlov guruhi bolalarini kasbga yo'naltirishda stem yondashuvining ahamiyati ...	51
Egamova Ravshanoy Surobjonovna	
O'zbekiston TIMSS natijalarini qanday yaxshilashi mumkin? Innovatsion ta'lim yondashuvlari va samarali strategiyalar.....	55
G'ayniddinov Shayxislom Tolibjon o'g'li	
Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda mutaxassislar hamkorligi	60
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Developing Student's Critical Skills Through Technology-Enhanced English Lessons	63
Mavlonova Dildora Shuxrat qizi	
Bahrom Ro'zimuhammad she'rlarini o'qitishda integratsiya usulidan foydalanish	67
Nomozova Dilobar Suyun qizi	
Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirish: bosqichlar va tamoyillar	72
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
3D Modeling of Virtual Chemical Laboratories	75
Qayumov Jamshid Ma'rufjon o'g'li	
Fostering Metacognitive Skills in Efl Learners Through Ai-Supported Instruction: a Review of Recent Literature	80
Ruzieva Maftuna	
Onlayn va gibrid ta'lim sharoitida mashinasozlik texnologiyasi faniga qiziqishni oshirishning nazariy asoslari.....	85
Sarimsakova Soxibaxon Raxmonjanovna	
Loyihalashtirilgan integral darslar samaradorligi (9-sinflar uchun "Metallar va ularning umumiy xususiyatlari" mavzusida).....	88
Sharipova Hakima Shavkatovna	
Metacognition and Self-Regulated Learning	92
Turayeva Nazira Ibragimovna	
Методические возможности совершенствования обучения научной письменной речи на основе коммуникативно-деятельностного подхода	95
Меденцева Наталья Петровна	
Transformatsion jarayonlarda tibbiyot oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirish strategiyalari	100
Jonibekov Jasur Jonibekovich	

O'zbek milliy musiqasi: boy madaniyat va san'atning ajralmas qismi.....	105
Rustamova Maxsuma Farxodbek qizi	
Sharq va G'arbda tibbiyot fanlarining yaratilishi tarixi.....	108
Bakayev Najmiddin	
Didaktik o'yinlar bola faoliyatining asosiy vositasi sifatida.....	112
Egamova Madina Qobil qizi	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarining konvergent-kreativ tafakkurini takomillashtirishning didaktik asoslari.....	116
Egamova Shukriya Amanovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida universal ta'lim faoliyatlari orqali tarbiyaviy maqsadlarga erishish imkoniyatlari	119
G'aybullayeva Nafisaxon Nosirjon qizi	
Matematika o'qitishning klassik metodlaridan zamonaviy usullariga o'tish	124
G'ofurov Jamoliddin Xusniddinovich	
Jahon miqyosida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	128
Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna, Mahmudova Zulfiya Homidovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning prognostik kompetensiyasini rivojlantirish tamoyillari.....	131
Ikromova Munisa Sheraliyevna	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorgarligini grafik ma'lumotlar asosida oshirishning didaktik asoslari	134
Jumanazarova Zuhra Qosimjonovna	
Sport va jismoniy tarbiya pedagogikasida innovatsion metodlar	138
Jumanova Iroda Shokirjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	141
Jumayeva Sarvinoz Ilhombekovna	
Talabalarda nutqiy tarkibiy tuzilmalarni shakllantirish texnologiyasi	145
Kiyamova Maxbuba Sultanovna	
Innovatsion yondoshuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning amaliy jihatlari	148
Mamadiyurov Jamol	
Ingliz tili matnlarini o'rganishda 6-sinf o'quvchilarining grammatik kompetensiyasini oshirish va tatbiq qilishning samarali usullari.....	152
Sharipova Firuza Mehriddinovna	
Kar va zaif eshituvchi yuqori sinf o'quvchilarining axborot kompetensiyasini rivojlantirish modeli	155
Tursunov Hojiakbar Hamidullo o'g'li	
Maktabgacha ta'limda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – pedagogik muammo sifatida.....	159
Xallokova Maksudaxon Ergashevna	
Altruistik xulq-atvorning shaxsiy va ijtimoiy determinantlari.....	162
Xatamova Ferangiz Ibodulloevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik mahoratini teatr pedagogikasi vositalari orqali rivojlantirishning xorijiy va milliy tajribasi	166
Xudoyberganova Matluba Qulsoxatovna	
Refleksiv yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'rni va afzalliklari.....	170
Yodgorova Gulrux Farhodovna	
Совершенство методики формирования компетентности будущих студентов-искусствоведов в условиях цифрового образования.....	174
Юлдашев Эргаш Сабинович	
O'z-o'zini rivojlantirish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	177
Kudenov Temurbek Maxsetbaevich	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida hikoya janrini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish dolzarb muammo sifatida	180
Ergasheva Shoxida Nurmuxammadovna	
Ingliz tili darslarini interaktiv tashkil etishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni va metodik yondashuvlar	185
Raxmatullayeva Barno Baxtiyor qizi	
The Effectiveness of Using Podcasts to Enhance Listening Comprehension and Vocabulary Acquisition in Secondary School English Classes.....	189
Meliboyev Zuxriddin Isroil ugli	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'zbekiston tarixi darslarida pedagogik improvizatsiyani texnologiyalashtirish va raqamlashtirish imkoniyatlari 192 Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna
	Tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning samaradorligi..... 196 Arslanova Umidaxon Komiljon qizi
	Baxtli pedagoglar sirlari yoki kasbdagi subyektiv farovonlik 201 Adilova Zulfiya Djavdatovna
	Ayollarning siyosiy faolligini oshirishda gender kvotalarining o'rni 204 Abdukaxorova O'g'iloy Isroiljon qizi
	The Content of Developing Students' Communicative Culture Through a Bilingual Approach 207 Abdukhalilova Feruzakhon Ulugbek kizi
	Maktabgacha yoshdagi nutqida kamchiligi bo'lgan bolalar so'zlashuv nutqini shakllantirishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish ahamiyati..... 210 Abdullayeva Ugiloy Djurayevna
	Chet tili intellektual va kasbiy rivojlanish kaliti 214 Aripova Sayida Abdulaxatovna
	Raqamli etiket: zamonaviy ta'limda yangi madaniyat talabi 217 Rasuljon Atamuratov
	Raqamli xiyonat: zamonaviy munosabatlar va sodiqlik inqirozi..... 221 Azizova Shodiya Utkur qizi
	Badiiy tarjimada leksik birliklarning lingvomadaniy aspektlari 224 Mardiyeva Maxbuba Shavkatovna
	O'quvchilarda funksional savodxonlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturiy platformani pedagogik loyihalash..... 228 Obloqulov Sulaymon Maxmayusuf o'g'li
	Kurashchilar orasida jarohatlarning oldini olish: reabilitatsiya va profilaktik uslublar 232 Ochilova Sarvinoz Salim qizi
	Xalq og'zaki ijodi vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishga tayyorlashning pedagogik-psixologik jihatlari 236 Oxunova Nozimaxon Mirzag'ulom qizi
	Loyiha asosidagi o'qitish orqali yoshlarda liderlik qobiliyatini rivojlantirish usullari..... 239 Risvayeva Charos Zaydilla qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'yinlar vositasida o'rgatishga qaratilgan mashq va topshiriqlarning samaradorligi 242 Toshniyozova Dildora, Meliyeva Nargizaxon
	Bo'lajak o'qituvchilarni tarixiy va ma'naviy ideallarga aksiologik munosabatini rivojlantirish modeli 245 Tursunova Dilnoza Adhamjon qizi
	Shaxs rivojlanishida pedagogika va psixologiyaning o'rni 248 Umirova Guldon Jamoliddin qizi
	Toshkent shahri havosi ifloslanishining sabablari va oldini olish choralari 251 Ungalov Akmal Navruzovich
	Sun'iy intellekt asosida tuzilgan interaktiv platformalar va ulardan foydalanuvchi tajribasi 254 Xabirova Zulfiya Anvarbekovna
	Talabalar ijtimoiy faollik indeksini rivojlantirishda tyutorlik faoliyatining o'rni va ahamiyati 257 Xamrakulov Jasurbek Muxammadjon o'g'li
	Hozirgi davr pedagogikasida sharqona ta'limning ahamiyati..... 260 Yuldasheva Mastura Islamovna
	Пословицы и поговорки как отражение картины мира 263 Алламбергенова Шахноза Садатдиновна
	Raqamlashtirish sharoitida talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini rivojlantirishda mustaqil ta'limning o'rni 268 Abdumannopov Muhammadsahib Muhammadyusuf o'g'li
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy-kreativ kompetensiyalarini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlar..... 272 Khadicha Mukhamadiyeva Karomatovna

Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish.....	277
Mo'minova Gulhayo Turg'unboy qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tyutorlik faoliyatiga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari	280
O'rinova Nilufar Muhammadovna	
Aholi o'rtasida yoshlarning pedagogik intervensiyalar orqali ilmiy faolligini oshirish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish metodikasi.....	286
Raximov Xasanboy Kamoliddin o'g'li	
Buyuk ipak yo'li – yangi geosiyosiy va iqtisodiy aloqalarning tarixiy asosi sifatida.....	290
Tugalova Madina Erkin qizi	
Ilk maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiya.....	293
Umarova Muyassarxon A'zamjonovna	
Rus tilida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	297
Xanova Dilrabo	
Didactic Possibilities of Teaching English in Primary Schools Based on 3D Interactive Technologies	303
Kholiqova Lutfiya Umurzoqovna	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonlarini loyihalashtirish modeli	306
Ametova Guljamilya Elbrusovna	
Talabalarda informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirishning amaliy asoslarini takomillashtirish	310
Baydjanov Bekzod Xaitboyevich	
Aksiologik yondashuv asosida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishning til o'rganish jarayonidagi ahamiyati.....	314
Choriyeva Feruza Amrullayevna	
Ibrayim Yusupovning "Saksovul" she'rini o'qitish metodikasi	317
Darmenov Allayar Abdilxaq uli	
Innovatsion ta'lim sharoitida talabalarning madaniyatlararo kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi....	320
Ergasheva Anbar Shaymardan qizi	
Oiladagi zo'rvonlik: sabablari, oqibatlari va psixologik yondashuvlar	324
Jo'rayeva Kaniza Akbarali qizi	
Darsda talabalar nutqiy qobiliyatini shakllantirish masalalari.....	329
Kamoliddinova Maftuna Xusniddin qizi	
Nodavlat ta'lim tashkilotlari o'quvchilarida kreativlikni shakllantirishni boshqarish	334
Nasriddinov Xasan Baxtiyor o'g'li	
Nutq nuqsoniga ega bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik aspektlar va pedagogik yondashuvlar ...	339
Normatova Maftuna Kengash qizi, Kamolova Gulshoda Jobir qizi	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasining psixologik va pedagogik manbalardagi talqini	346
Saotmuratova Zebo Yuldash qizi	
OTM talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning tashkiliy va pedagogik shart-sharoitlari.....	350
Tokumbetova Mexribonu Shavkat qizi	
Ma'naviy yetuklik sari: jadid adabiyotining o'rni.....	356
Abdullayev Ro'zimuxammad Akramjon o'g'li	
Nemis tilida derivatsion leksik birliklarning o'qitishning lingvodidaktik asoslari	361
Abduraxmanov Sirojiddin Muminkulovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda baholash madaniyatini shakllantirish: adolatli, obyektiv va motivatsiyalovchi baholashga tayyorlash	365
Boymirzayev Farxodjon Raxmatjon o'g'li	
Maktab ta'limida ko'paytirishning qulay usullari.....	371
Ergasheva Shahlo Shoabdullo qizi	
Sensor integratsiya buzilishlari bolaning nutq, harakat va hissiy rivojlanishiga ta'siri	375
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Inson jamiyatdagi ish faoliyatida va psixologiyasida sportning o'rni.....	378
Isoqov Nuriddin Halim o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini integrativ o'qitishga metodik tayyorgarligini takomillashtirish	382
Jo'rayeva Nargiza Jamolidinovna	
Обучение дошкольников иностранному языку в различных видах неречевой деятельности	386
Марасулова Доно Нигматуллаевна	

Til o'rgatishda matnning didaktik va kommunikativ ahamiyati	389
Ungarbayeva Ayman Davletbayevna	
Munavvarqori Abdurashidxonov – jadidchilik harakatining ma'rifatparvar yo'lboshchisi	393
Xasanboyeva Ruxshona Nurmatjon qizi	
Dars jarayonida o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini shakllantirish	396
Yulchiyeva Shoxsanam	
Особенности использования современных педагогических технологий в преподавании естественных наук в общеобразовательной школе	399
Мажидова Мадина Фархадовна, Мажидов Шерзод Фархадович	
Повышение информационной грамотности и формирование информационной культуры студентов в среде дистанционного обучения.....	403
Р. К. Аюезова	
Воздействие медиа в контексте социального формирования личности.....	407
Хайдарова Гулинур Нурбек кизи	
Теоретические основы развития интеллектуальных способностей студентов	411
Чинкулова Гулмехра Бахроновна	
O'qituvchining o'z darsini tahlil qilishi: tajriba va amaliyot	417
Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li	
Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini rivojlantirishda ma'naviy-axloqiy tadbirlarning o'rni	423
G'aybullayeva Sabohat Ulug'bek qizi, Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining adabiy kompetensiyalarini rivojlantirishda matn ustida ishlashning ahamiyati.....	426
Islomova Xafiza Azamatovna	
O'quvchilarda estetik qobiliyatlarni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tarbiyaviy-metodik salohiyati	430
Kaxarova Gulnora Sa'dullayevna	
Boshqaruv kompetentligi tushunchasining pedagogik psixologik va menejment sohalaridagi ilmiy asoslari va evolyutsiyasi.....	434
Mamatqulova Kimyoxon Abdullilovna	
Muhandislik ta'limida zamonaviy kompyuter grafikasi vositalari yordamida talabalarning konstruktorlik faoliyatini rivojlantirish.....	438
Muxitdinov Abdurahob Abduvalievich	
Turizm sohasiga oid terminlarni o'qitishda axborot texnologiyasi orqali takomillashtirish	442
Nishanova Hafiza Vafiqulovna	
Ilmiy maqola yozish kompetensiyasini rivojlantirishda statistik metodlarni integratsiyalashning ta'limiy samaradorligi	446
Rahimova Indira Qudrat qizi	
Sotsiologiyadagi asosiy tushunchalari va konsepsiyalari	451
Rustamova Mohimbonu Maxammadjon qizi	
Pedagogik mahoratni baholashda O'zbekiston va Kanada tajribasining qiyosiy tahlili	455
Tursinova Zoxida Sharabidinovna	
Basketbolning insonning jismoniy va kognitiv rivojlanishiga ta'siri: ilmiy tahlil.....	463
Umarjanov Alimardon Alisher o'g'li	
Talaba qizlar psixik salomatligi xususiyati deviant xulq-atvorni keltirib chiqaruvchi omil sifatida.....	466
Xasanova Mashxura Abduvalievna	
Ta'lim jarayonida o'yinlardan samarali foydalanish texnologiyasi.....	471
Ortiqova Yulduz Akram qizi	
Innovatsion ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik mahoratini teatr pedagogikasi vositalari orqali rivojlantirish	475
Xudoyberganova Matluba Qulsoxatovna	
Talaba-qizlarda ongli vatanparvarlikni aniqlashda L. Starkining tanqidiy fikrlashni baholaydigan modifikatsiya qilingan testidan foydalanish metodikasi	479
Egamberdiyeva Nodira Melibayevna, Xaydarova Ra'no Anvarovna	
Akademik litseylarda fizikani o'qitish jarayoniga "Case-Study" metodini integratsiyalash	484
Batirov Behzod Baratovich	
Nasriy asarlarni o'rgatish samaradorligini oshirish	489
Maftunaxon Akbarova	

Autik spektr buzilishi bo'lgan bolalarda sun'iy intellekt yordamida shaxsiylashtirilgan o'qitish	493
Norboyeva Zamira Ravshanbekovna	
Milliy libos dizaynida an'anaviy va zamonaviy elementlar uyg'unligi	496
Xo'jamurodova Sevinch Abdilmajidovna	
Роль дидактических игр в развитии пространственного воображения учащихся	499
Валиев А. Н., Иброхимова Д. Н.	
Технология проблемного обучения как средство формирования критического мышления при обучении русскому языку	505
Собирова Гулибарно Зайнитдин кизи	

РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В РАЗВИТИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Валиев А. Н.

Национальный педагогический университет
Узбекистана имени Низами, Доцент кафедры
“Инженерия и компьютерная графика”

Иброхимова Д. Н.

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности,
Ассистент кафедры “Высшая математика и компьютерная графика”

Аннотация: В статье проанализирована роль дидактических игр в развитии пространственного воображения учащихся на примере предмета черчения. Обосновано, что использование игровых технологий, особенно дидактических игр, в образовательном процессе способствует формированию у учащихся навыков чтения чертежей, самостоятельного и логического мышления, пространственного воображения и других необходимых компетенций.

Ключевые слова: Черчение, графическое изображение, воображение, пространственное воображение, мышление, восприятие, память, проектирование, дидактическая игра.

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rmi chizmachilik fani misolida amaliy jihatdan tahlil etilgan. Ta'lim jarayonida o'yin texnologiyalaridan, xususan didaktik o'yinlardan foydalanish orqali o'quvchilarda chizmani o'qish ko'nikmalari, mustaqil va mantiqiy fikrlash, fazoviy tafakkur hamda boshqa zarur kompetensiyalarni shakllantirish mumkinligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Chizmachilik, grafik tasvir, tasavvur, fazoviy tasavvur, tafakkur, idrok, xotira, loyihalash, didaktik o'yin.

Abstract: This article analyzes the role of didactic games in the development of students' spatial imagination using the subject of technical drawing as a practical example. It is substantiated that the use of game-based methods, particularly didactic games, in the educational process contributes to the formation of students' skills in reading drawings, independent and logical thinking, spatial reasoning, and other essential competencies.

Key words: Drawing, graphic representation, imagination, spatial imagination, thinking, perception, memory, construction, didactic game.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня в Узбекистане, как и в ряде развитых стран, накоплен значительный опыт в сфере образования. Известно, что на государственном уровне уделяется внимание направлению молодежи к науке, систематическому поощрению её вовлеченности в продуктивные сферы умственной деятельности, а также моральному и экономическому стимулированию. Выражая надежду и доверие молодому поколению, Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев отметил: “Конечно, только вы, наша дорогая молодежь, владеющая современными знаниями и профессиями, мыслящая самостоятельно, всегда живущая с чувством сопричастности к судьбе страны, сможете смело выходить на поле и решать задачи, которые ставит перед собой сегодня сама жизнь” [1].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Всем нам известно, что роль педагога в воспитании такого поколения неопределима. В этом контексте, прославляя учителей, Первый Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов сказал: “Выполняя ответственную задачу воспитания нового поколения, новых мыслителей в нашей стране, мы опираемся, прежде всего, на этих трудолюбивых профессионалов – учителей, и представляем, насколько неопределима их заслуга в формировании духовного мира молодых людей, которые завтра придут нам на смену” [2].

Для повышения эффективности обучения и обеспечения того, чтобы личность находилась в центре образовательного процесса, а молодежь получала самостоятельные знания, образовательным учреждениям необходимы педагоги, хорошо подготовленные и владеющие современными педагогическими технологиями и интерактивными методами, а также знающие правила их применения при организации учебно-воспитательных занятий, наряду с прочным овладением знаниями в своей предметной области [3]. Чтобы обеспечить соответствие общеобразовательных школ требованиям, установленным государственными образовательными стандартами к знаниям и практическим навыкам учащихся по черчению, передовые педагоги распространяют свой опыт через Республиканский центр образования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Черчение развивает у учащихся знания и практические навыки, такие как умение создавать и читать чертежи предметов, графическую и техническую грамотность. В процессе чтения чертежей пространственное воображение и пространственное мышление учащегося неразрывно связаны. Рассматривая виды (проекции), он стремится представить себе образ предмета (детали), то есть синтезирует виды деталей и пытается собрать их в едином мысленном образе. Только в этом случае учащийся полностью воспринимает деталь и получает точную информацию о ней.

Форма любого предмета (детали) состоит из набора геометрических фигур. Следовательно, форма каждой детали характеризуется геометрическими понятиями. Чтобы прийти к однозначному представлению о форме детали, необходимо иметь чёткое представление о геометрических телах и их взаимосвязях. В процессе чтения видимой (ортогональной проекции) детали, разбивая её на отдельные геометрические тела и исследуя их взаимосвязи, в сознании учащегося формируется её объёмный образ. Это и есть восприятие пространства. В психологии это трактуется следующим образом: “восприятие пространства – это форма процесса познания места, формы, количества и отношения вещей и явлений действительности к пространству, которое они занимают” [4]. Более того, фазами развития восприятия являются воображение и мышление. Дисциплина черчения имеет преимущество перед другими дисциплинами в развитии пространственного воображения учащихся. Воображение происходит от арабского слова, означающего мыслить, фантазировать, предвидеть, мысленно воплощать в уме. То есть, во-первых, это информация, знания, понимание предмета или явления, присутствующее в сознании человека. Во-вторых, это процесс формирования новых образов, понятий и знаний на основе сознания и воображения [5].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате анализа всех проявлений детали на чертеже воплощается её пространственный образ. Визуализация наглядного изображения детали в зависимости от того, как она изображена на чертеже, называется чтением чертежей. Умение учащихся в составлении и чтении чертежей закреплено в государственном образовательном стандарте. Для достижения такого результата эффективно использование передовых педагогических и информационно-коммуникационных технологий, а также интерактивных методов на уроках черчения. Каждый педагог должен знать содержание и практическую значимость применяемых методов, чтобы грамотно организовать занятия с использованием этих технологий. В педагогической науке и практике широко используются такие термины, как “педагогическая технология”, “образовательная технология” и “технология воспитания”.

Технологизация образования – это педагогическое направление, изучающее, как наиболее эффективно достигать образовательных целей с применением технологического подхода к обучению. Игровая технология является одной из педагогических технологий.

“Посредством игр учащиеся познают мир, то есть окружающую среду, и получают определённый уровень воспитания. Ребёнок учится действовать через игру. Войдя в образ любимого героя на протяжении всей игры, он воспитывает такие качества, как правдивость, честность, сообразительность, ловкость, силу, выносливость, стремление к победе” [6]. “Игра до сих пор не играет большой роли в качестве метода обучения в начальной школе. Игры проводятся, чтобы свободное время учащихся не было потрачено зря, и они физически развивались. В начальной школе игры, в том числе развивающие, недооцениваются как метод обучения, хотя они играют важную роль в активизации познавательной деятельности, развитии произвольного запоминания и подготовке к труду. Игры, проводимые как на уроках, так и внеурочно, могут значительно повысить интерес к обучению и улучшить усвоение материала” [7].

Преподаватели черчения высшей категории утверждают: если педагог, учитывая психологию детей, играет с ними, то есть применяет игровые технологии, соответствующие их возрасту, и если каждый урок будет включать небольшие игровые элементы, то такой урок обязательно будет ярким, интересным и

продуктивным. Дидактические игры должны строиться по принципу: от простого к постепенному усложнению, и быть направлены на стимулирование мыслительной активности учащихся. Они относятся к числу игр с правилами и развивают сюжетно-ролевую игру. Основой таких игр является смысловая цель познания, а также умственное и волевое стремление к выполнению действий, определяющих ход игры.

Требования к дидактическим играм:

1. Игры должны соответствовать программному материалу по учебным предметам.
2. Игры должны быть построены так, чтобы к участникам предъявлялись определённые требования по знаниям.
3. Успех игры зависит от чёткого понимания её цели, что позволяет направить мысли учащихся, повысить интерес и мотивацию к выполнению заданий.
4. Необходимо соблюдать последовательность в подборе игр. Следует готовить учащихся к следующим, более сложным играм, усиливая такие мыслительные операции, как анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, определение, обобщение.
5. При разработке правил и организации игр нужно учитывать особенности учащихся, в том числе активных и пассивных, сильных и слабых.
6. Правила игры должны быть простыми, чёткими и понятными.
7. Каждый учащийся должен активно участвовать в игровом процессе. Длительное ожидание “своей очереди” может ослабить интерес.
8. Необходимо подходить к каждой игре как в целом, так и индивидуально, учитывая уровень сложности заданий и долю самостоятельного выполнения.

На основе вышеуказанных требований приведём примеры игр, направленных на формирование навыков составления и чтения чертежей. Для начала рассмотрим игру, связанную с базовыми задачами по чтению чертежей, а именно – с определением недостающих проекций точек, расположенных на поверхности детали.

Игра 1. Дидактическая игра “Кто быстрее определит”.

Условие игры: расставить проекции точек на чертеже детали, отмеченных на наглядном изображении (Рис. 1).

Рисунок 1.

Цель. Совершенствование у учащихся навыков чтения и анализа чертежей, развитие пространственного воображения.

Оборудование. Наглядное изображение двух деталей, на поверхности которых отмечены точки. Изготавливается плакат с тремя изображениями этих деталей.

Ход игры. Преподаватель делит учащихся класса на две подгруппы. Каждому члену группы предлагается определить недостающие проекции точек А, В, С, D, расположенных на деталях, изображённых на плакате. Группа, первой давшая правильный ответ, становится победителем. Если участник группы не может определить правильный ответ, ему могут помочь другие члены команды, при этом баллы за правильный ответ умножаются.

Теперь проведём дидактическую игру, направленную на формирование умений гармоничного восприятия пространственной формы детали и её наглядного изображения, то есть мысленного перехода от трёхмерного объекта к плоскостному изображению и обратно.

Игра 2. Дидактическая игра “Угадай самый правильный ответ”.

Условие игры. Определить наиболее точный из нескольких видов, соответствующих наглядному изображению детали (Рис. 2).

Рисунок 2.

Цель. Совершенствование у учащихся навыков чтения и анализа чертежей, структурирование знаний в соответствии с требованиями стандарта.

Оборудование. Изготавливаются пять кругов диаметром 250 мм. Один из них делится на четыре сектора (по диаметрам), остальные – на три, соединённые с центром, образуя вращающиеся сегменты. На четырёхсекторный круг наносятся наглядные изображения четырёх различных деталей. На трёхсекторных кругах – по три варианта изображения каждой из этих деталей (Рис. 2). Круг с четырьмя изображениями закреплён в центре, остальные могут вращаться.

Ход игры. Преподаватель показывает наглядные изображения четырёх различных деталей на центральном (неподвижном) круге. Задача учащихся – определить наиболее точные изображения из трёх предложенных вариантов на вращающихся кругах и повернуть их таким образом, чтобы они соответствовали центральному изображению. При этом акцент делается на соблюдение стандартов, предъявляемых к техническим чертежам.

При выполнении задания учащиеся должны учитывать требования к изображениям: выбирать наиболее информативный и при этом упрощённый вариант, соответствующий стандарту. Побеждает тот учащийся, кто первым правильно определит все соответствующие виды. Теперь перейдём к технологиям, которые учат студентов отстаивать собственное мнение, логически аргументировать свою точку зрения и делать обоснованные выводы. Рассмотрим практическое применение этих технологий при изучении темы “Сложные разрезы”.

Игра 3. Дидактическая игра “Сравнительный анализ”

Условие игры. Обучение чтению чертежей, сопоставлению видов и разрезов деталей.

Цель. Формирование у учащихся умений читать чертежи, сравнивать виды и разрезы деталей. Развитие навыков анализа, синтеза, сравнения, пространственного мышления и воображения.

Оборудование. На одном плакате формата А1 изображены четыре детали. Ещё на двух аналогичных плакатах – выполненные разрезы этих деталей. В углу каждого изображения детали на плакате проставлены цифры 1, 2, 3, 4, а на изображениях разрезов – буквы А, В, С, D. Такое оформление позволяет одновременно вовлечь в игру весь класс.

1-иллюстративный плакат

2-иллюстративный плакат

Деталь игры. Преподаватель вызывает двух учеников к доске и велит одному из них определить вид детали, на которой выполнен разрез, и записать его на доске. Второму ученику поручается найти сами разрезы детали, на которых изображены её наглядные представления, и также записать их. Каждый учащийся рассуждает по-своему. Например, если первые “А” и “4” совпадают, они одинаковы – записывается “А4”, что является наглядным изображением вида и детали. Второй ученик, исходя из своей логики, может записать, скажем, “1В”. Другие ученики выполняют задание аналогичным образом. Преподаватель завершает игру и объявляет победителей.

Примечание: для достижения хороших результатов рекомендуется предварительно провести упражнения с деталями, изображёнными в одном или двух видах. После этого учащиеся переходят к деталям в двух и трёх видах. Также важно объяснить ошибки, допущенные учащимися во всех их записях. Чтобы сэкономить время, преподаватель предупреждает: “Я считаю до пяти”, тем самым ограничивая учащихся во времени на размышления. Теперь познакомим учащихся с дидактической игрой, которая направлена на совершенствование навыков черчения, чтения чертежей, конструирования и развитие пространственного мышления.

Игра 4. Дидактическая игра “Кто больше спроектирует?”

Условие игры: определите третью проекцию и наглядное изображение детали на основе двух заданных проекций. Предложите как можно больше вариантов.

Цель: развить у учащихся способность определять третью проекцию и выполнять наглядное изображение на основе двух заданных проекций. Способствовать развитию навыков анализа, синтеза, сравнения, пространственного мышления и умения читать чертежи.

Оборудование: класс делится на две подгруппы. Каждой подгруппе выдаются два вида моделей (в двух проекциях) формата А3 (Рис. 3 и 4). Учащимся предлагается на основе этих видов определить возможные третьи проекции и построить наглядное изображение для каждого варианта.

Рисунок 3.

Рисунок 4.

Деталь игры: преподаватель делит класс на две подгруппы. Члены каждой команды совместно разрабатывают варианты, соответствующие условиям игры. Ученик, предложивший наиболее точные и многочисленные решения, становится победителем и приносит победу своей команде. По завершении преподаватель объявляет команду-победителя – ту, которая дала больше всего правильных вариантов.

Перед игрой рекомендуется показать пример чертежа, иллюстрирующего определение третьего вида детали, у которой два вида изображены в форме квадрата (Рис. 5). Это обеспечит учащимся возможность самостоятельно выполнять наглядные изображения предложенных деталей в различных вариантах. Каждый участник подгруппы может предложить свою версию и повисить рейтинг команды.

Рисунок 5.

После того как обе подгруппы представят свои варианты, допускается озвучивание дополнительных решений к уже предложенным вариантам конкурирующей команды.

Психолого-педагогическое значение: в педагогике и психологии подчёркивается важность таких познавательных процессов, как интуиция, восприятие, память, воображение, мышление, речь и внимание. Всё это оказывает влияние на процесс познания человеком окружающего мира.

Приведённые методические рекомендации помогают ответить на вопросы:

- “Как эффективно преподавать черчение?”
- “Какие факторы влияют на качество и результативность обучения?”
- “Как развивать пространственное мышление учащихся?”

Методика также способствует воспитанию организованности и целеустремлённости у школьников.

Пример решения задач из Рис. 3 и 4 представлен на Рис. 6 и 7.

Рисунок 6.

Рисунок 7.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведения таких дидактических игр на уроках у учащихся развиваются умение читать чертежи, самостоятельное мышление, пространственное воображение, логическое и пространственное мышление. Также учащиеся овладевают командной работой, навыками общения с большинством, умением делать умозаключения, распознавать правильную точку зрения после обсуждения, даже если изначально пришли к неверному выводу. Главное – заставить себя мысленно стремиться к победе. Мышление направляет ученика к творческому поиску. С другой стороны, творческий поиск способствует развитию творческих способностей учащихся. Обоснованием таких результатов служат опытно-экспериментальные работы, проводимые на уроках черчения в общеобразовательных школах.

Список использованной литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёевнинг “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракатининг IV қурултой-идаги нутқи.
2. Каримов И. А. “Юксак маънавият энгилмас куч”. – Тошкент: “Маънавият”, 2008. – 130-б.
3. Ишмухамедов Р., Абдуқодиров А., Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар. – Т.: “Истеъдод” жамғармаси, 2008.
4. Ғозиев Е. Ғ. Психология. – Т.: “Ўқитувчи”, 2008. – 352 бет.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 4 жилд, 2008. – 7-с.
6. Раҳмонов И., Валиев А., Валиева Б. Муҳандислик графикаси фанини ўқитишнинг замонавий технологиялари. – Т.: “Ворис-нашриёт”, 2015. – 95-бет.
7. Мавлонова П., Тўраева О., Холиқбердиев К. Педагогика. – 2010. – 274-бет.
8. Valiyev, A. N. Y., & Ibrahimova, D. H. (2021). Opportunities for the development of creativity skills of students in the process of teaching drawing science. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2201–2209.
9. Rahmonov, I., & Valiyev, A. (2011). *Chizmachilik*. – Toshkent: “Voris-nashriyot”, 2016. – 428-бет.
10. Валиев А., Рихсибаева Х., Отабеков У. (2017). Развитие пространственного мышления учеников при обучении черчения (на примере темы “Виды”). *Молодой ученый*, (13), 527–533.
11. Rahmonov, I., Valiyev, A., & Valiyeva, B. (2013). *Muhandislik grafikasi fanini o'qitishning zamonaviy texnologiyalari*. – Т.: TDPU ruzografi.
12. Иброхимова Д. Н., Ортиков О. А. (2022). Использование педагогических и информационно-коммуникационных технологий в направлении творческого мышления учеников в общеобразовательных школах. *Science and Education*, 3(3), 1048–1052.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.